

ЛУҒАТ ТУРЛАРИГА ДОИР

Эгамназаров Қ.А.

СамДЧТИ PhD

qobilegamnazarov2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10405494>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-December 2023 yil

Ma'qullandi: 15- December 2023 yil

Nashr qilindi: 19- December 2023 yil

KEY WORDS

Рестриктив луғатлар
мақсадига кўра
номенклатурасини
чегаралайдиган луғатлардир.

ABSTRACT

Номенклатурасининг экстенцияси кўра, луғатлар икки гуруҳга бўлинади: экстенсив ва рестриктив луғатлар. Экстенсив луғатлар бир тилдаги ҳамма бирликларни қамраб олади, шу жумладан, эскирган ёки диалектал сўзларни, ёки тилнинг ҳар хил регистрларини (*soutenu, courant, familier, populaire*); луғатларнинг бу тури одатда универсал луғат, деб аталади.

Номенклатурасининг экстенцияси кўра, луғатлар икки гуруҳга бўлинади: экстенсив ва рестриктив луғатлар. Экстенсив луғатлар бир тилдаги ҳамма бирликларни қамраб олади, шу жумладан, эскирган ёки диалектал сўзларни, ёки тилнинг ҳар хил регистрларини (*soutenu, courant, familier, populaire*); луғатларнинг бу тури одатда универсал луғат, деб аталади.

Рестриктив луғатлар мақсадига кўра номенклатурасини чегаралайдиган луғатлардир. Бундай луғатлар сифат жиҳатидан ранг-барангдир: булар – ёки техник лексикалар луғатлари, ихтисосликлар ва касбларга оид атамалар луғатлари, ёки умумфойдаланиладиган луғатлар. Кейингилари уч хил табиатга эга луғатлар бўлиши мумкин: *дескриптив* (умумистеъмолдаги луғатлар: *Petit Larousse Dictionnaire du Français contemporain; des mots usuels: Dictionnaire du vocabulaire essentiel*, Georges Matoré, Larousse), *прескриптив* (d. du bel usage : *Dictionnaire de l'Académie française*, 1718, 1835 ; d. du bon usage: *Dictionnaire de la langue française*, Émile Littré, Hachette, 1872), *корректив* (d. de fautes : *les Gasconnismes corrigés*, Desgrouais, Toulouse, 1766 ; d. des difficultés : *Dictionnaires des difficultés de la langue française*, Thomas, Larousse). Ҳамма ҳолатларда, рестриктив луғатлар бир тилдаги лексиканинг каттароқ ёки кичикроқ қисмини танлаб оладиган селектив луғатлардир.

Алфabetик луғатлар/тематик луғатлар

Макроструктуранинг ташкил қилинишига кўра, луғатларнинг икки тури кўзга ташланади: алфabetик луғатлар/мавзули луғатлар. Биринчи турдаги луғатларда луғат мақолалари кўрилатган тилнинг алфавит тартибида берилдиб мавзули луғатларда эса луғат бирликлари мавзулар бўйича рўйхатга олинади.

Алфавит тартибида гуруҳлаш луғат макроструктурасини шакллантириш мақсадида лексик бирликларни тартиб билан жойлаштиришни хоҳлаган лексикографнинг ишини осонлаштиради ҳамда керакли луғат бирлигини излаб

топишда луғатдан фойдаланувчига қулайлик яратади. Аммо бу луғатларнинг камчилиги шундан иборатки, улар бирликларни алоҳида ажратиб қўяди ва семантик ёки морфологик боғлиқликка эга бўлган бошқа бирликлар билан уларни қиёслашдан маҳрум этади. Луғат бирликларини тушунчалар ёки мавзулар бўйича жойлаштириш эса бу бўшлиқни тўлдиради, чунки идеологик ёки мавзули деб аталувчи луғатлар алфавит тартибида бир-биридан узоқ жойлашган, шаклан ёки мазмунан боғланган бирликларни бир мақола ичида қайта гуруҳлайди. Демак, мавзули жойлаштириш шахслар, нарсалар ва тушунчалар ўртасида ўрнатилаётган муносабатларни тўғри йўлга солиб юборишдек устунликка эга. Шундай қилиб, луғатларнинг замонавий типологиясини ёрқин кўрсатиб берувчи қуйидаги схема орқали биз ўз фикримизга хулоса ясаймиз.

Мавзули ўқув луғатларида тил бирликларини кодификациялаш муаммолари

Ўқув мавзули луғат лексикографик қўлланма сифатида ҳали шаклланиш жараёнида турибди. Шунинг учун ҳам бундай луғатни тузиш ва уни ўқув жараёнида қўллаш соҳасида кўплаб назарий ва услубий масалаларнинг вужудга келиши тушунарлидир. Энг аввало «мавзули луғат» номининг ўзини ойдинлаштириш керак бўлади, чунки бу атамадан фойдаланаётган луғатшунослар ва методистлар бу атама мазмунига ҳар хил маъно киритмоқдалар. Натижада мавзули луғат шу турдаги бошқа ўқув қўлланмаларидан етарлича аниқ чегараланмаяпти. Сўзларни мавзули таснифлашда анчагина қийинчиликлар пайдо бўлмоқда. Тилнинг сўз ва фразеологик бирликларини мавзули тақсимлаш принциплари махсус тадқиқотларга мухтождир. Фразеологик фонднинг мавзули луғатлардаги ўрни ва улушини назарий жиҳатдан асослаб бериш масаласи ҳам ҳали ечимини кутмоқда. Мавзули луғатда берилиши керак бўлган сўзларнинг семантик ҳажмини аниқлаш билан боғлиқ масала алоҳида эътиборга лойиқдир. Кўп маъноли сўзларни алоҳида ўрганиш жоиз бўлади. Ўқув луғатлари, шу жумладан мавзули луғатлар учун сўзларни танлаб олиш аллақачон мураккаб иш бўлмай қолган. Ўқув луғатшунослигида кўпмаъноли сўзларнинг лексико-семантик вариантларини танлаш масаласи энг долзарб масала ҳисобланади. Полисемантик сўзларнинг барча актуал маъноларини ҳисобга олмасдан туриб, фаол турдаги бўлажак мавзули луғатларни тассавур қилиш қийиндир. Ўқитишга мўлжалланган мавзули луғатлар фаол бўлишлари керак, улар сўз бирикмалари ва гаплар асосида тузилиши, яъни коммуникатив бирликлар бўйича материалга эга бўлиши лозим. Мавзули луғатга киритиш учун сўз бирикмаларини танлаб олиш билан боғлиқ бир қатор масалалар кўндаланг бўлмоқда: сўз бирикмаларини танлаб олиш принциплари, уларни луғатда жойлаштириш тартиби ва шу кабилар.

Асосига лексиканинг мавзули таснифи жойлаштирилган луғат мавзулидир. Маълумки, мавзули таснифлаш реал болиқдаги предметлар ва ҳодисаларнинг таснифига таянади. Мавзули гуруҳлар жиҳоз, кийим, бош кийими, ҳафта ва ой кунларининг номларини, транспорт турлари номларини, ўсимликларнинг номларини ва у кабиларни ўз ичига олади. Мавзули гуруҳлар майда гуруҳлардан ташкил топиши мумкин. Масалан, ҳайвонлар гуруҳида яввойи ва уй ҳайвонлари бир-биридан фарқланади ва шунга ўхшаш.

Сўзларни мавзули таснифлаш бирликларнинг босқичма-босқич тизимидан

иборатдир. Бу бирликлар ўқитиш мақсадларига, лексик минимумга кирувчи сўзларнинг доирасига кўра ҳар хил ҳажмда бўлиши мумкин. Шу туфайли ўқув луғатларида сўзларнинг мавзули гуруҳлари тўла тақдим этилмайди.

Мавзули гуруҳлар сўзларнинг лексик-семантик разрядларидан фарқ қилади. Тил луғат таркибини лексик семантик таснифлаш сўз маъноларини ҳасобга олган ҳолда амалга оширилади. Масалан, *proximité, approche, intime, affinité, fidélité* сўзлари семантик умумийлик асосида бир лексико-семантик гуруҳга бирлашган. Ҳамма сўзлар «яқинлик» семасига эга.

Бироқ мавзули таснифлаш сўзнинг лексик маъносига ҳеч қанақа алоқаси йўқ деб ўйламаслик керак. Нофақат денотатни кўрсатиш, балки айнан шу предмет кирган синф тўғрисидаги ахборот ҳам сўзнинг лексик маъноси таркибига киради. Сўзларнинг лексик-семантик ва мавзули гуруҳларининг ўзаромуносабатлари тўғрисида гапирганда, кўп маъноли сўзлар ўзларининг ҳар хил маъноларида кўпинча ҳар хил мавзули гуруҳларга мансуб бўлишини ҳам таъкидлаш зарурдир. Шу боисдан мавзули луғатда айнан бир сўзнинг айрим ҳолларда бир неча мавзули гуруҳлар таркибида учрашиб қолишини мавзулар бўйича сўзларни тақсимлаш принципларининг бузулиши деб қарамаслик керак.

Мавзули луғат сўз семантикаси тўғрисида кўп миқдорда ахборот берувчи луғат туридир. Бундай луғатда мавзуларга тақсимланган сўзлар сўз бирикмаларида берилади. Мавзули гуруҳларга яна мавзу бўйича боғланмаган, аммо вазиятга кўра зарур бўлган сўзлар ҳам киритилади. Бу сўзларсиз бола мавзусини тўлиқ ёритиб бўлмайди. Шунинг учун ҳам мавзули луғатда вазиятда зарур бўлган лексика кенг қўлланади. Бу ҳолат нофақат отга, балки бошқа сўз туркумларига ҳам тегишлидир. Лексик минимумда берилган сўз туркумига мансуб бошқа сўзлар эса отлар билан бирикиб, отнинг мавзули гуруҳларига хизмат қилади. Шунинг учун ҳам ўқув мавзули луғатини тузишда отларни мавзули таснифлаш эмас, сўз туркумининг бошқа сўзларини мавзулар бўйича тақсимлаш ва уларни от сўз бирикмаларида бериш масаласи асосий қийинчиликни келтириб чиқаради.

Адабиётлар:

1. Бушуй А.М. Словарная репрезентация фразеологии. - Фразеология в тексте и словаре, Самарканд, 1986.
2. Бушуй А.М. Грамматика фразеологии в словаре. - Вопросы грамматики романских и германских языков. Самарканд, 1985.
3. Бушуй А.М. Фразеология в толковом словаре. Самарканд, 1987.
4. Muqumov T.B. Fransuz tilidagi frazeologik birliklarning o'ziga xos tomonlari. Til va adabiyot ta'limi jurnali. 2023.S-№ 192,
5. Le dictionnaire des mots et expressions de couleur du 20eme siecle. Le Bleu.-Paris, 1998.